

2025

VIII

CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA

Ética y Transformación Educativa en la Era de la Inteligencia Artificial

A Coruña

El uso de “*chatbots*” para promover el pensamiento crítico

Dr. José Sánchez-Santamaría (jose.ssantamaria@uclm.es)

GRIOCE – UCLM y FEAE CLM (España)

Organiza: Grupo interuniversitario
GIACE (UDC), IDEA (USC), GIE Y GIES (UVIGO)

Universidade de Vigo

Colabora:

Facultade de
Ciencias da Educación
UNIVERSIDADE DA CORUÑA

número de proyecto
PID2022-141831NB-I00

A hallway with a row of seven doors set against a wall with ornate, repeating wallpaper. The floor is made of light-colored wood planks. The third door from the left is highlighted in a bright yellow color, while the other six doors are a light grey. The text "2 premisas" is overlaid in the center of the image in a large, bold, yellow font.

2 premisas

EI PENSAMIENTO CRÍTICO se

activa/desarrolla con una **BUENA PREGUNTA**

“Conocer – Analizar – Argumentar”

Un **CHATBOT** no PIENSA,
no es una **PERSONA JURÍDICA**,
no **GARANTIZA TU PRIVACIDAD TOTAL**

INTRODUCCIÓN y CONTEXTUALIZACIÓN

¿Qué es un Chatbot?

PROGRAMA INFORMÁTICO

con el que podemos interactuar mediante

CONVERSACIÓN de texto o voz o imagen

Secuencia de trabajo:

Recibe, Interpreta, Decide, Consulta y Responde

Tú: “Quiero cambiar mi vuelo del martes”

Chatbot “entiende”: “cambiar vuelo” + “viernes” (comprueba tu reserva en la API + ofrece opciones y con lo que le digas hace)

Tipos de Chatbots

Generales con IA: emplean modelos de lenguaje

avanzados procesando texto, imágenes o voz, y están diseñados para responder preguntas o realizar tareas sin estar limitados a un tema o campo concreto.

ChatGPT o Perplexity o ALIA...

Personalizados con IA: creados por cada usuario a. Se

ajustan a tus necesidades, tono y tareas. Puedes usarlos para aprender, planificar o investigar

Watsonx-Assistant (IBM), Chat Watson (UNAM), la función de GPT de ChatGPT o el Gen de Gemini...

Gestión de datos: Privacidad y Confidencialidad de los Chatbots

Riesgo	¿Qué hacer?
Datos personales	No compartir información privada + anonimizar
Almacenamiento no deseado	Desactivar uso para entrenamiento + eliminación periódica
Accesos no autorizados	Cifrado (HTTPS...) + control de acceso (política de almacenamiento del proveedor)
Uso irresponsable	Formación alfabetización digital y protocolos universitarios claros

Diseñar un PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PRIVACIDAD (PIA) para el uso de chatbots con fines docentes

OBJETIVOS

Objetivo

Compartir 2 propuestas de usos de ChatBot basado en IA y ChatBot personalizado de IA para promover el pensamiento crítico en el aula

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

¿Cómo un chatbot promueve el pensamiento crítico sin un chatbot?

Pensamos un poco:

- 1. Las Redes Sociales nos hacen más infelices**
- 2. ¿Qué evidencias tengo para esta afirmación?**

**Acabamos de hacer lo mismo que
hace el chatbot entrenado:**

**No da la respuesta. Activa la duda. Y la
duda abre el pensamiento**

Experiencia con Chatbot GENERAL de IA

01 Contexto

Observación sistemática aplicada a la Educación Infantil
Grado de Educación Infantil

02 Propuesta

Solo hay que describir (lo que se ve y oye) sin hacer interpretación subjetiva (lo que se cree que ocurre o se siente)

1. **Vídeo** sobre una situación de aprendizaje
2. **Descripción libre** de la situación por el **estudiantado**
3. **Uso del chatBot:** "Actúa como guía en observación crítica. Te daré un vídeo y mi texto. Señala qué partes describen hechos observables y cuáles son interpretaciones o juicios. Invítame a cuestionar mis suposiciones, a reformularlas en términos observables y, luego, ayúdame a argumentar las interpretaciones de forma justificada"

El chatbot indica descripciones e interpretaciones:

"Quiere aprobación" → interpretación

"Dice '¿está bien?' mirando a la maestra" → descripción

3. El **estudiantado reescribe** la descripción, evitando interpretaciones

4. **Uso del chatbot para formular interpretaciones:**

- Patrones (si la niña lo hace en varias ocasiones),
- De contexto (material autocorrectivo)
- Enfoque Montessori (errores como parte del aprendizaje)

5. El **estudiantado va revisando e integrando** descripciones e interpretaciones

ChatGPT 5

"Actúa como guía en observación crítica. Te daré un vídeo y mi texto. Señala qué partes describen hechos observables y cuáles son interpretaciones o juicios. Invítame a cuestionar mis suposiciones, a reformularlas en términos observables y, luego, ayúdame a argumentar las interpretaciones de forma justificada"

Perfecto, entiendo el rol que deseas que adopte.

A partir de ahora, trabajaré así:

1. Separaré en tu texto qué es **descripción observable** (lo que cualquiera podría ver/escuchar en el vídeo) y qué es **interpretación o juicio** (lo que tú crees que significa, lo que sueles suponer o leer entre líneas).
2. Te **ayudaré a cuestionar** esas interpretaciones (¿qué otra explicación posible podría haber?, ¿qué información falta?).
3. Te **propondré reformulaciones** para transformar las interpretaciones en **enunciados observables**.
4. Finalmente, te ayudaré a **argumentar de forma justificada** aquellas interpretaciones que desees sostener (basándolas en evidencias del vídeo, contexto, patrones, etc.).

+ Pregunta lo que quieras

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante. Ver [preferencias de cookies](#).

Experiencia con ChatBot PERSONALIZADO con IA

J.C. Tedesco Pedagogo

01

Seleccionar y organizar fuentes

- Conceptos clave
- Ideas fuerza
- Ejemplos y casos
- Frases textuales (con referencia)

02

Crear y entrenar el chatbot

<https://chatgpt.com/g/g-6797e4af191481918e481b418f5094ad-f-c-tedesco-pedag>

03

Experiencia de aprendizaje

Experiencia con ChatBot PERSONALIZADO con IA

Chatbot “J.C. Tedesco Pedagogo”: IA para el pensamiento pedagógico crítico

Uso de un Chatbot personalizado para **analizar, discutir y contextualizar** el pensamiento de Tedesco en formación docente

Paso 1. Activación. Se lanza pregunta:

¿QUÉ ES SER HOY PROFESOR O PROFESORA? Se recogen respuestas (papel o pizarra digital).

Paso 2. Interacción guiada con el chatbot. Prompt modelo de interacción:

Explícame el concepto de profesor o profesora según Tedesco. Dame una definición y sus principales características.

Hazme una pregunta para reflexionar. El chatbot : define, ejemplifica y Pregunta

Ejemplo de pregunta del chatbot: **¿QUÉ ES UN PROFESOR O PROFESORA PARA TEDESCO?**

Paso 3. Trabajo en pequeños grupos

Cada grupo recibe un **DESAFÍO DE ANÁLISIS**, por ejemplo: Grupo 1. Dimensión pedagógica; Grupo 2. Dimensión ética.
Dimensión 3. Dimensión política....

Paso 4. Puesta en común

Se presentan conclusiones y se contrasta: **LO QUE CREÍAN ANTES, LO QUE APORTA TEDESCO Y CÓMO CAMBIA TU PERSPECTIVA**

CONCLUSIONES

Algunas lecciones aprendidas....

ChatBot puede PROVOCAR el y **Pensamiento Crítico**

Puede ayudar a pensar y discutir mejor, es un APOYO

NO RESPONDE por nosotros o nosotras, nos ayuda a **CONOCER – ANALIZAR – ARGUMENTAR**

EVITAR LA SIMPLIFICACIÓN ante la complejidad de lo que se estudia – sesgos de configuración y entrenamiento

BÚCLE DE LA PASIVIDAD: pregunto y responde

J.C. Tedesco Pedagogo
Por José Sánchez Santamaría
GPT especializado en las aportaciones del pedagogo argentino Juan Carlos Tedesco a pedagogía y la política educativa

Educación y justicia social

La educación como bien público

El lugar del Estado en las políticas educativas

Educación y equidad pedagógica

+ Pregunta lo que quieras

Con el ChatBot **NO** es **SUFICIENTE**

Su máximo potencial se expresa con **PERSONAS QUE QUIEREN PENSAR**
Hay que seguir **LEYENDO, REFLEXIONANDO, DEBATIENDO... PENSANDO**

Sin Pensamiento Creativo no hay Pensamiento Crítico

2024

VII

CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA

*Inteligencia artificial y plagio inteligente:
impacto pedagógico en la formación docente*

A Coruña

¡Gracias!

Organiza: Área MIDE da USC, UDC y Uvigo

Universidade de Vigo

Colabora:

número de proxecto
PID2022-141831NB-I00

